

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	14
3. Чориева Хуршидабону Хуррам қизи ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	30
4. Мусаев Эльбек Таюфович ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ).....	37
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ.....	45
6. Холиков Фарход Уктамович МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖИНОЯТ ХУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ.....	69
7. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	77
8. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА.....	84
9. Tairova Gulmira Murodjonovna JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI.....	92
10. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI BOJXONA NAZORATIDAN O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	99
11. Gafurova Sevara Alisherovna RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ.....	106
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	113

Мусаев Эльбек Таюфович,
 Исполняющий обязанности профессора кафедры
 «Гражданское право» Ташкентского государственного
 юридического университета;
 кандидат юридических наук,
 E-mail: elbek_m@list.ru

**ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ)**

For citation: Musaev Elbek Tayufovich. ISSUES OF LEGAL REGULATION OF TEMPORARY TRANSITIONS OF PROFESSIONAL ATHLETES (LEASES). Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 11, pp. 37-44

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10072027>

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются проблемы правового регулирования аренды профессиональных спортсменов на основании законодательства Республики Узбекистан. Уделяется внимание правовым актам, регулирующих данные отношения, а также условиям, на которых стороны соглашаются при аренде профессионального спортсмена. Отмечается, что договор аренды спортсмена, так же, как и трансферный договор имеет сложную правовую природу. В них взаимодействуют нормы как гражданского, так и трудового права. Делается вывод о том, что в спортивном контракте нужно прописывать права и обязанности сторон в случае временного перехода спортсмена.

Ключевые слова: спорт, право, спортивные отношения, спортивный контракт, аренда спортсмена, национальное законодательство.

Musayev Elbek Tayufovich,
 Toshkent davlat yuridik universiteti
 "Fuqarolik huquqi" kafedrasini professori vazifasini bajaruvchi
 yuridik fanlari nomzodi,
 E-mail: elbek_m@list.ru

**PROFESSIONAL SPORTCHILARNING VAQTINCHA O'TISHINI HUQUQIY
 TARTIBGA SOLISH MASALALARI (IJARA)**

АННОТАЦИЯ

Maqolada O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi asosida professional sportchilarning ijarasini huquqiy tartibga solish muammolari tahlil qilinadi. Ushbu munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy hujjatlarga, shuningdek, professional sportchini ijaraga berishda tomonlar rozi bo'ladigan shartlarga e'tibor qaratiladi. Ta'kidlanishicha, sportchini ijaraga berish shartnomasi, shuningdek transfer

shartnomasi murakkab huquqiy xususiyatga ega. Ularda fuqarolik va mehnat qonunchiligi normalari o‘zaro ta’sir qiladi. Xulosa shuki, sport shartnomasida sportchining vaqtincha o‘tishi holatida tomonlarning huquq va majburiyatlarini belgilash kerak.

Kalit so‘zlar: sport, huquq, sport munosabatlari, sport shartnomasi, sportchini ijaraga olish, milliy qonunchilik.

Musaev Elbek Tayufovich,
Acting professor of the "Civil Law" Department
of Tashkent State University of Law,
PhD in Law,
E-mail: elbek_m@list.ru

ISSUES OF LEGAL REGULATION OF TEMPORARY TRANSITIONS OF PROFESSIONAL ATHLETES (LEASES)

ANNOTATION

The article analyzes the problems of legal regulation of the rental of professional athletes on the basis of the legislation of the Republic of Uzbekistan. Attention is paid to the legal acts regulating these relations, as well as the conditions on which the parties agree when renting a professional athlete. It is noted that the athlete's lease agreement, as well as the transfer agreement, has a complex legal nature. They interact with the norms of both civil and labor law. It is concluded that in the sports contract it is necessary to prescribe the rights and obligations of the parties in the event of a temporary transfer of an athlete.

Keywords: sports, law, sports relations, sports contract, sportsman's loan, national legislation.

Введение

В Республике Узбекистан развитию физической культуры и спорта придается первостепенное значение. В Послании Президента Республики Узбекистан, Шавката Мирзиёева, Олий Мажлису (Парламенту) Республики Узбекистан 20 декабря 2022 года говорилось о необходимости «массового привлечения людей разных возрастов к физической культуре» и «обеспечении здорового образа жизни человека». [1] В редакции новой Конституции Узбекистана в статье 48 указано, что «Государство создает условия для развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни среди населения». [2]

Прогресс физкультурно-спортивных отношений в нашей стране идет весьма динамично, что, в свою очередь, требует постоянного внимания к совершенствованию нормативно-правовой базы, созданию принципиально новых законодательных актов, закрепляющих достижения физической культуры и спорта в нашей стране.

Поэтому изучение и совершенствование норм спортивного права имеет большое значение.

Одной из тем, которой, по нашему мнению, целесообразно придать больше внимания в сфере спортивного права, являются юридические аспекты договорных отношений в спорте. Деятельность спортсмена в нашей стране, как и деятельность в других сферах, должна соответствовать принципам, установленным нормативными актами.

На сегодняшний день, по нашему мнению, очень важными являются, вопросы правового регулирования переходов (трансфера) спортсменов от одной спортивной организации в другую при действующем контракте. а также его аренды.

Право спортсмена на переход в другую физкультурно-спортивную организацию, является на наш взгляд, одним из основных, которое должно быть предоставлено спортсмену в его контракте.

Законодательствами многих стран установлены нормы, регулирующие подобные отношения. К примеру, в актах, регулирующих отношения по поводу трансфера и аренды спортсменов таких стран как Германия, Франция, Великобритания, Бразилия, Аргентина и многие другие непосредственно указывается на регулирование отношений, возникающие

между спортсменом и спортивной организацией по поводу трансфера спортсмена в другую спортивную организацию или его аренды. Так, Закон Бразилии N 6354 от 2 сентября 1976 г. урегулировал «вопросы перехода профессионального спортсмена в другой клуб». [3]

В некоторых работах автора также уделялось внимание этому вопросу [4,5,16]

Основная часть

До последнего времени национальным законодательством не были установлены правила перехода спортсменов из одной спортивной организации в другую. Тем более понятия «трансфер спортсмена» и «аренда спортсмена» в нашем законодательстве не существует.

Новый Трудовой кодекс Республики Узбекистан, вступивший в силу в апреле 2023 года, определяет лишь временный переход спортсмена от одного работодателя к другому и ничего не говорит о аренде, переходе или «трансфере». Эти правила устанавливаются в клубах по различным видам спорта. Например, Регламентом Ассоциации футбола Узбекистана принят порядок перехода игроков из клуба в клуб, утвержденный исполкомом Ассоциации футбола Узбекистана от 11.02.2021. [6]

Правовое регулирование временных переходов (аренды) спортсменов - профессионалов в основном заключается в правовых актах спортивных федераций и ассоциаций. Другая часть положений, затрагивающих данный институт, содержится в трудовом и гражданском законодательстве) – например, статья 503 Нового Трудового Кодекса Республики Узбекистан «Особенности правового регулирования труда спортсменов», [7] однако, на данный момент ни Гражданский кодекс Республики Узбекистан, [8] ни закон Республики Узбекистан "О физической культуре и спорте" [9] не содержат норм, регулирующих применение трансферного договора на условиях «аренды».

По трансферному договору на условиях «аренды» один профессиональный спортивный клуб (арендодатель) обязуется перевести на условиях «аренды» в другой профессиональный спортивный клуб (арендатора) на определенный срок профессионального спортсмена, который в свою очередь обязуется перейти из одного профессионального спортивного клуба в другой. Договор является консенсуальным, срочным и возмездным. О двусторонне обязывающем характере договора свидетельствует наличие у клуба-арендодателя перевести спортсмена в клуб-арендатор, а у последнего возникает обязанность принять спортсмена и выплатить клубу-арендодателю трансферную выплату и иные платежи, согласованные сторонами (в том числе компенсации за обучение, подготовку и совершенствование мастерства спортсмена).

Большая часть обязательств по договору имеет явно выраженный неимущественный характер, так как отношения по переходу футболиста из одного клуба в другой и обратно не преследуют перехода каких-либо материальных благ. Это значит, что имущественной оценкой договора является только трансферная сумма, выплачиваемая клубом-арендатором, а также сумма компенсаций за обучение, подготовку и совершенствование мастерства спортсмена, что свидетельствует о возмездности трансферного договора на условиях «аренды» [8]. Наличие срока у данного договора ограничивает его от трансферного договора, по которому спортсмен переходит в другой клуб на постоянной основе. По своей сути в отличие от трансферного договора по трансферному договору на условиях «аренды» спортсмен переходит в другой спортивный клуб дважды, соответственно, в соответствии с со ст. 93 Трудового кодекса Республики Узбекистан дважды переводится на другую работу [7]. Это означает, что в трудовую книжку футболиста дважды вносится запись об увольнении и принятии на другую работу. Однако, Регламент, например, Ассоциацией футбола Узбекистана (АФУ), возвращение спортсмена в клуб-арендодатель не признает в качестве второго перехода. Также данный договор является трехсторонним, спортсмен в нем выступает в качестве участника (стороны) договора. Правовая природа данного договора очень неоднозначна, часть ученых находят много противоречий, содержащихся в договорах такого рода. В свою очередь большая часть исследователей относят его к гражданско-правовым договорам [10,11]. Типовая форма трансферного договора на условиях аренды утверждается федерациями по видам спорта,

например, в приложении к Регламенту Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) и обязательна для применения соответствующими профессиональными футбольными клубами.

Так как переход (трансфер на временной основе) спортсмена по указанному договору является временным, существует вероятность его смешения с временным переводом на другую работу в трудовом законодательстве. Однако, исходя из буквального толкования ст. 92 Трудового Кодекса Республики Узбекистан следует, что временный перевод возможен исключительно у одного работодателя, а по трансферному договору на условиях «аренды» работодатель спортсмена меняется [7]. Таким образом, признать отношения по временному переходу (трансферу) футболиста трудовыми не представляется возможным. Принадлежность какого-либо договора к гражданско-правовым также определяется его предметом. Единого мнения определения предмета трансферного контракта на условиях «аренды» в науке спортивного и гражданского права еще не сложилось. Часть ученых считают, что им является временный переход спортсмена из одного клуба в другой на определенный срок. Временным переходом на условиях «аренды» в соответствии со ст.1 Регламента АФУ признается переход (трансфер) спортсмена-профессионала из профессионального спортивного клуба, за который он зарегистрирован, для временного выступления за другой профессиональный спортивный клуб - представляет собой период между первым и вторым регистрационными периодами либо период между вторым регистрационным периодом и окончанием текущего спортивного сезона [6].

Продолжительность перехода обязательно должна быть установлена сторонами и не может быть короче сроков, предусмотренных указанным регламентом. Другие предметом признают: 1) действия, направленные на уступку требования, объект – имущественное право на компенсацию, объект - имущественное право на услуги спортсмена; 2) услуги по передаче игрока в другой спортивный клуб, а объектом в свою очередь признаются услуги [12, 13]; 3) услуги по обучению и подготовке спортсмена, объектом также обозначаются услуги; [14, 15] 4) уступка имущественного права на услуги по доступу спортсмена к соревнованиям - трансферные права (права на регистрацию спортсмена-профессионала (нелюбителя) в соответствующей спортивной ассоциации, объект - имущественное право на услуги по доступу спортсмена к соревнования [11].

Исходя из буквального толкования в соответствии со ст. 535 Гражданского кодекса Республики Узбекистан определения трансферного договора на условиях «аренды» перемещаемым объектом от одного субъекта к другому является временный переход спортсмена из одного клуба в другой [8]. Объектом данного договора являются трансферные права, под которыми стоит понимать права на регистрацию спортсмена в соответствующем спортивном клубе, права на выступление спортсмена за цвета соответствующего клуба и др. В соответствии с этим, одна сторона клуб-арендодатель передает на определенный срок другой стороне клубу-арендатору трансферные права (права на регистрацию спортсмена-профессионала в соответствующей спортивной ассоциации), а другая сторона – клуб-арендатор выплачивает клубу-арендодателю (владельцу трансфера) компенсационные выплаты за подготовку и совершенствование мастерства спортсмена-профессионала. Такого объекта гражданских прав Гражданский кодекс Республики Узбекистан не предусматривает, следовательно, мы считаем, под временным переходом следует понимать уступку права требования трансферных прав на определенный срок. Трансферные права, принадлежащие клубу-арендодателю на основании трудового договора со спортсменом, могут быть переданы им клубу-арендатору по сделке в соответствии со ст. 313 Гражданского кодекса Республики Узбекистан [8]. Таким образом, по своей природе трансферный договор на условиях «аренды» является уступкой права требования на определенный срок. По нему клуб-арендатор получает трансферные права временного перехода конкретного спортсмена. Чтобы считать данный договор заключенным, в нем необходимо обозначить содержание трансферного перехода определенного спортсмена-профессионала. Таким образом, несмотря на разногласия в точках зрения различных исследователей в вопросе наличия гражданско-правовой природы в

трансферном договоре на условиях «аренды» говорить об ее отсутствии не представляется возможным.

Продолжая анализировать национального законодательства, отметим, что ст.535 Гражданского кодекса Республики Узбекистан дает определение аренде, где объектом договора является имущество [8].

Понятия «аренда спортсмена» Гражданский кодекс Республики Узбекистан не содержит. Гражданский кодекс дает лишь понятие «видам объектов гражданских прав», где объектом являются «вещи, результаты интеллектуальной деятельности, а также личные неимущественные права и другие материальные и нематериальные блага» (статья), т.е. физические лица объектом договора аренды, как и любого другого быть не могут. Однако, аренда спортсмена подразумевает, что объектом такого договора является физическое лицо.

Далее отметим, что при временном переводе спортсмена к другому нанимателю для продолжения занятия профессиональным спортом трудовой договор, заключенный у прежнего нанимателя, приостанавливается и возобновляется по окончании срока временного перевода спортсмена. Это новшество для трудового права Узбекистан, и, как следствие, некоторые вопросы, например, вопрос, где находится место хранения трудовой книжки работника, пока не урегулированы.

В то же время представители, например, российской науки пришли к мнению, что при временном переводе спортсмена к другому работодателю трудовая книжка должна передаваться работодателю по месту временной работы, т.к. на период временного перевода спортсмен связан трудовыми отношениями только с одним работодателем, у которого и должна храниться трудовая книжка. Мы поддерживаем это мнение, т.к. на практике есть множество примеров временного перехода спортсмена в другой клуб на правах аренды и, естественно, у него складываются трудовые отношения именно с этим новым работодателем [18].

К тому же нормы статьи 503 нового Трудового кодекса Республики Узбекистан также отмечают, что «В течение срока временного перехода (спортивной аренды) на спортсмена и на работодателя по месту временной работы в полном объеме распространяются правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, с особенностями, установленными настоящей статьей» [7].

Выводы

Роль гражданско-правовых договоров в сфере профессионального спорта в современных условиях несомненна очень важна.

Спортивный контракт – это смешанный контракт с элементами трудового и гражданско-правового регулирования.

Допускается (например, в практике зарубежных стран - Бразилии, Аргентины, России и др.) наличие в трудовом договоре и гражданско-правовых условий. Однако, по нашему мнению, при рассмотрении споров, возникающих из такого рода договоров, нужно оценивать их природу и соответственно выбирать нормы трудового или гражданско-правового законодательства, подлежащие применению.

Учитывая вышесказанное, исходя из мировой практики, в целях совершенствования национального законодательства, думается будет верным внести дополнения в Гражданский кодекс Республики Узбекистан в статью 81, где указать, что объектом договора может быть именно физическое лицо без ущемления достоинства», а в статье 535 указать, что в исключительных случаях, прямо указанных в ст.81, объектом договора аренды может быть физическое лицо». [8]

Договор аренды спортсмена, так же, имеет сложную природу. В них, как мы убедились, взаимодействуют нормы гражданского и трудового права. Также данные договора слабо урегулированы нормативными правовыми актами. Поэтому рекомендуем тщательно прописывать все права и обязанности сторон, ответственность за их неисполнение.

Следует внести изменения и дополнения в ГК РУз:

1. В статью 81 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, где указать, что объектом договора аренды может быть «физическое лицо с условием не ущемления личного достоинства».

2. В статью 353 - «некоторые условия договоров спортсменов –профессионалов могут носить и гражданско-правовой характер».

3. В статью 358 - «предусмотреть заключение типовых договоров не только для договоров публичного характера, но и для иных случаев, предусмотренных законом, когда исходя из характера общественных отношений, требуется охрана субъективных прав слабой стороны в отношении».

4. В статью 354 «Условия смешанного договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством. В случаях, когда условия договора предусмотрены нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением установить условие, отличное от предусмотренного в ней, если это не противоречит законодательству. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой»

Дополнения и изменения в Закон РУз «О физической культуре и спорте»:

1. Статью 2 дополнить пунктом 3 - «Отношения, возникающие в профессиональном спорте между спортсменами, тренерами, судьями, иными гражданами, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также организациями физической культуры и спорта, иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, регулируются Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Трудовым кодексом Республики Узбекистан, настоящим Законом и иными актами законодательства»

2. Статью 3 дополнить определением

1. «Договор аренды - трехсторонний договор, заключаемый между двумя спортивными организациями и спортсменом, определяющий порядок, сроки и условия (в том числе выплату)

2. «Трансфер» - под переходом (трансфером) спортсмена понимается его фактическое перемещение из клуба в клуб после завершения срока разрешения для участия в соревнованиях Двусторонний договор, заключаемый спортивными клубами или спортивным клубом и академией/школой, определяющий порядок, сроки и условия (в том числе выплату компенсации за обучение, подготовку и совершенствование мастерства спортсмена при заключении возмездного договора) перехода спортсмена»

3. Статью 25 дополнить о праве профессионального спортсмена «на переход в другую спортивную организацию путем трансфера или аренды»

На основании ст. 81 Трудового кодекса Республики Узбекистан в трудовую книжку вносятся сведения только о переводе на другую постоянную работу. Сведения о временном переводе внесению не подлежат [7]. Полагается возможным в порядке аналогии закона применять порядок заполнения трудовой книжки для лица, назначенного временным (антикризисным) управляющим.

Законодательный опыт зарубежных стран показывает, что трудовая книжка спортсмена, тренера может оставаться у первоначального нанимателя на весь срок перевода. Наниматель также может внести записи в трудовую книжку спортсмена, тренера о приостановлении срочного трудового договора на период временного перевода к другому нанимателю, о возобновлении срочного трудового договора [17].

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису Республики Узбекистан от 20 декабря 2022 года // Национальная база законодательства Lex.uz (Message of the

- President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated December 20, 2022 // National Legislation Base Lex.uz)
2. Редакция новой Конституции Республики Узбекистан <https://meningkonstitutsiyam.uz/ru>. (Edition of the new Constitution of the Republic of Uzbekistan <https://meningkonstitutsiyam.uz/ru>).
 3. Закон Бразилии N 6354 от 2 сентября 1976 <https://wiselawyer.ru/poleznoe/45637-sportivnoe-pravo-brazilii-analiz-tendencij-razvitiya> (Brazilian Law N 6354 of September 2, 1976 <https://wiselawyer.ru/poleznoe/45637-sportivnoe-pravo-brazilii-analiz-tendencij-razvitiya>)
 4. Мусаев Э.Т. Проблемы правового регулирования спортивного контракта в Республике Узбекистан. Сборник статей Международной конференции «Эволюция российского права» Российская Федерация, г. Екатеринбург, 26 апреля 2019 года, с.207 – 211 (Musayev E. T. Musaev E.T. Problems of legal regulation of sports contracts in the Republic of Uzbekistan. Collection of articles of the International Conference “Evolution of Russian Law” Russian Federation, Ekaterinburg, April 26, 2019, pp. 207 – 211) .
 5. Мусаев Э.Т. Субъекты в сфере спорта: вопросы защиты их прав и интересов в Республике Узбекистан. Сборник статей XXXIX Международной научно-практической конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации». Украина, г. Переяслав-Хмельницкий, 28 сентября 2018 года, с. 135 – 141 (Musaev E.T. Subjects in the field of sports: issues of protecting their rights and interests in the Republic of Uzbekistan. Collection of articles of the XXXIX International Scientific and Practical Conference “Trends and Prospects for the Development of Science and Education in the Conditions of Globalization.” Ukraine, Pereyaslav-Khmelnytsky, September 28, 2018, p. 135 – 141)
 6. Регламент соревнований сезона 2021 года, проводимых профессиональной футбольной лигой Узбекистана// Национальная база законодательства Lex.uz (Regulations of competitions for the 2021 season held by the professional football league of Uzbekistan // National legislative base Lex.uz)
 7. Новый Трудовой кодекс Республики Узбекистан // Национальная база законодательства Lex.uz (New Labor Code of the Republic of Uzbekistan // National legislative base Lex.uz)
 8. Гражданский кодекс Республики Узбекистан //Национальная база законодательства Lex.uz (Civil Code of the Republic of Uzbekistan //National legislative base Lex.uz)
 9. Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» // Национальная база законодательства Lex.uz (Law of the Republic of Uzbekistan “On Physical Culture and Sports” // National legislative base Lex.uz)
 10. Борисенко, Ю. К. Трансферный контракт на условиях «аренды» с позиции гражданского права Российской Федерации / Ю. К. Борисенко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 3.2 (107.2). — С. 25-27. — URL: <https://moluch.ru/archive/107/26164/> (дата обращения: 30.01.2023) (Borisenko, Yu. K. Transfer contract on the terms of “lease” from the position of civil law of the Russian Federation / Yu. K. Borisenko. — Text: immediate // Young scientist. — 2016. — No. 3.2 (107.2). — pp. 25-27. — URL: <https://moluch.ru/archive/107/26164/> (access date: 01/30/2023)
 11. Leonardo Valladares Pacheco de Oliveira. (2017) 17(1-2) International Sports Law Journal, 101-116.
 12. Горлова Д.В. Правовая природа перехода (трансфера) спортсмена-профессионала по футболу // Спорт: экономика, право, управление. - 2005. - № 4. С. 23-26; (Gorlova D.V. Legal nature of the transition (transfer) of a professional football athlete // Sport: economics, law, management. - 2005. - No. 4. P. 23-26);
 13. Matteo H Clarkson-Maciell. Court of Arbitration for Sport: The Effectiveness of CAS Awards and FIFA Compliance
 14. Emmanuel Adewole Addressing the challenges and impacts FIFA Regulations have on the movement of players: Amateurs and Professionals.

15. Зайцев Ю.В. Правовая природа переходов спортсменов // Спорт: экономика, право, управление. 2009, N 4, С.21 и др. (Emmanuel Adewole Addressing the challenges and impacts FIFA Regulations have on the movement of players: Amateurs and Professionals.
16. Мусаев Э.Т. Спортивный контракт – проблемы правового регулирования. Сборник статей Республиканской научно-практической конференции “Перспективы развития и совершенствования права частной собственности в Республике Узбекистан” Ташкент, 2017, с.116-126 (Musaev E.T. Sports contract - problems of legal regulation. Collection of articles of the Republican Scientific and Practical Conference “Prospects for the development and improvement of private property rights in the Republic of Uzbekistan” Tashkent, 2017, pp. 116-126)
17. О применении норм Трудового кодекса Республики Беларусь [Электронный ресурс] / письмо ОО «Белорусский республиканский союз юристов», 30 нояб. 2018 г., № 3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. (On the application of the norms of the Labor Code of the Republic of Belarus [Electronic resource] / letter from the NGO “Belarusian Republican Union of Lawyers”, November 30. 2018, No. 3 // ConsultantPlus. Belarus / LLC "YurSpectr", National. legal information center Rep. Belarus. – Minsk, 2018.
18. Мусаев Э.Т. Проблемы правового регулирования спортивного контракта в Республике Узбекистан. Сборник статей Международной конференции «Эволюция российского права». Российская Федерация, г. Екатеринбург, 26 апреля 2019 года, с.207 – 211 Musaev E.T. Problems of legal regulation of sports contracts in the Republic of Uzbekistan. Collection of articles of the International Conference “Evolution of Russian Law”. Russian Federation, Ekaterinburg, April 26, 2019, pp. 207 – 211

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000